

TA’LIM VA TARBIYA JARAYONLARIDA RAQAMLI KONTENTLAR ORQALI O‘QUVCHILARDA TANQIDIY FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISH VA TARBIYALASH

Saydaliyev Abbosxon Ibroximxon o‘g‘li

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti, Milliy tarbiyaning raqamli pedagogik ta’minoti ilmiy tadqiqot bo‘limi katta ilmiy xodimi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta’limiy kontent va uning o‘quvchilarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishdagi roli batafsil tahlil qilinadi. Shuningdek, zamonaviy ta’lim jarayonida kontentlardan foydalanish strategiyalari, turli yoshdagi o‘quvchilar ongida kuzatuvchanlik, tahlil, baholash va xulosa chiqarish ko‘nikmalarini shakllantirishga qaratilgan yondashuvlar ko‘rib chiqiladi. Muallif tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga xizmat qiluvchi kontentlarni ilmiy-tahliliy asosda yaratish va ta’limiy jarayonga bosqichma-bosqich integratsiya qilish zarurligi haqida tavsiyalar beradi.

Kalit so‘zlar: kontent, tanqidiy fikrlash, tafakkur, tahlil, vizual material, matn, ta’lim, video, kuzatuv, interaktiv, kompetensiya, rivojlanish.

Аннотация: В данной статье подробно анализируется роль образовательного контента в развитии критического мышления у учащихся. Также рассматриваются стратегии использования контента в современном образовательном процессе, подходы к формированию навыков наблюдательности, анализа, оценки и вывода у учащихся разных возрастных групп. Автор предлагает рекомендации по научно-аналитическому созданию контента, способствующего развитию критического мышления, и по поэтапной интеграции его в образовательный процесс.

Ключевые слова: контент, критическое мышление, размышление, анализ, визуальный материал, текст, образование, видео, наблюдение, интерактив, компетенция, развитие.

Abstract: This article provides a detailed analysis of the role of educational content in developing critical thinking skills among students. It also examines strategies for using content in modern educational processes and approaches aimed at fostering observation, analysis, evaluation, and conclusion skills in students of different age groups. The author offers recommendations for the scientific-analytical development of content that supports critical thinking and its step-by-step integration into the educational process.

Keywords: content, critical thinking, reasoning, analysis, visual material, text, education, video, observation, interactive, competence, development.

Ta’limiy kontent va unig turlari

Ta’limiy kontent — bu o‘quvchilarning bilish jarayonini qo‘llab-quvvatlaydigan, ularni mantiqan izlash, solishtirish va o‘rganilayotgan ma’lumotlarni tahlil qilishga rag‘batlantiruvchi turli axborot materiallari majmuasidir. Bugungi raqamli davrda bunday kontentlar darsliklarda, o‘quv platformalarida, mobil ilovalarda, ijtimoiy tarmoqlarda, videodarslarda, testlar va amaliy topshiriqlarda keng qo‘llanilmoqda. Shu bilan birga, har kuni o‘quvchi ko‘plab kontentlar bilan to‘qnashadi, ammo ularning barchasi tanqidiy fikrlashni

rivojlantirishga xizmat qilmaydi. Shu sababdan, ta’limiy kontentni tizimli va metodologik asosda ishlab chiqish dolzarb vazifa hisoblanadi.

Kontentlarni tasniflash:

1. **Matnli kontent.** Maqolalar, izohlar, matnli topshiriqlar, bahs-munozara savollari va nazariy ma’lumotlar o‘quvchilarga dalillarni ajratish, asosiy g‘oyani aniqlash va muallif pozitsiyasini tahlil qilish imkonini beradi. Tanqidiy fikrlashning boshlang‘ich bosqichlari aynan matnli materiallar orqali shakllanadi.

2. **Grafik kontent.** Diagrammalar, jadval, infografika, kontseptual xaritalar va taqqoslash jadvallari o‘quvchining kuzatuvchanligini oshiradi. Vizual tarzda berilgan ma’lumotlar murakkab tushunchalarni soddalashtirib tushuntiradi va o‘quvchini mustaqil xulosaga yetaklaydi.

3. **Video kontent.** Tajribalar, ilmiy izohlar, animatsiyalar, savol-javob videolar, muammoli vaziyatlarga asoslangan roliklar o‘quvchilarga fakt va fikrlarni farqlashni o‘rgatadi. Bunday videolar nafaqat ma’lumot beradi, balki o‘quvchini faol fikrlash jarayoniga jalb qiladi.

4. **Audio kontent.** Podkastlar, suhbatlar, audio izohlar eshitish orqali tahlil qilish, asosiy g‘oyani aniqlash va tinglangan ma’lumotni mantiqan qayta shakllantirish ko‘nikmalari rivojlanadi.

Videokontentning ta’lim jarayonidagi o‘rni

Ta’lim jarayonida ayniqsa videokontentning o‘rni katta. Mazmunli videoroliklar o‘quvchini nafaqat tinglashga, balki o‘ylashga, fikr yuritishga va muammoli vaziyatlarga yechim izlashga majbur qiladi. Shu bilan birga savol tug‘iladi: mavjud kontentlar o‘quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirishga yetarli mi? Ular zamonaviy ta’lim standartlariga mosmi? O‘quvchilarni mustaqil mushohada jarayoniga jalb eta oladimi? Ushbu savollarga javob topish uchun kontentlarni yaratishda ilmiy va metodologik yondashuv zarur.

Tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga xizmat qiluvchi ta’limiy kontent uch bosqichli tizim asosida ishlab chiqilishi maqsadga muvofiq:

1-bosqich: G‘oya, reja va ssenariy tayyorlash. Sifatli kontent yaratishning boshlang‘ich nuqtasi — **puxta o‘ylangan ssenariy**. U o‘quvchi ongida savol uyg‘otishi, javob izlashga rag‘batlantirishi, muammoni ko‘ra olish, solishtirish va xulosa chiqarish jarayonlarini o‘z ichiga oladi. Shu sababdan, ssenariy pedagoglar, ilmiy xodimlar, psixologlar, ota-onalar va sohaga aloqador ekspertlar tomonidan birgalikda ishlab chiqilishi muhimdir.

2-bosqich: Sifatli ta’limiy mahsulot yaratish. Ushbu bosqichda texnik jamoa — videomontajchilar, grafik dizaynerlar, ovoz ustalari va kontent ishlab chiquvchilar — ssenariyni vizual va interaktiv mahsulotga aylantiradi. Tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga mo‘ljallangan kontent mantiqiy ketma-ketlikka ega bo‘lishi, muammoli vaziyatlarni yoritishi va o‘quvchini mustaqil tahlilga jalb qilishi zarur.

3-bosqich: Targ‘ibot, ommalashtirish va ta’limga integratsiya. Yaxshi ta’limiy kontent yaratilgani bilan ish tugamaydi. Uni to‘g‘ri auditoriyaga yetkazish va ta’lim jarayoniga integratsiya qilish muhim bosqich hisoblanadi. Bunda televideniye, YouTube, Telegram, o‘quv platformalari, maktab medialari va taniqli pedagog-bloggerlar samarali vosita sifatida xizmat qiladi. Shu orqali milliy tarbiya g‘oyalari zamonaviy raqamli formatda o‘quvchilarga yetkaziladi.

Xulosa qilib aytganda, sifatli ta’limiy kontent — o‘quvchining tanqidiy tafakkurini rivojlantiruvchi eng muhim vositalardan biridir. Ushbu jarayonni sifatli tashkil etish uchun O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining maxsus qarori bilan “Bolalar kontentini rivojlantirish markazi” tashkil etilgan va faoliyat yuritmoqda. Tanqidiy fikrlashni shakllantirish esa kelajak avlodning intellektual salohiyati va mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatining kafolatidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, PQ-183-son. Bolalar uchun mo‘ljallangan milliy kontentlar yaratish va ularni ommalashtirishni qo‘llab-quvvatlash chora-tadbirlari to‘g‘risida. <https://lex.uz/uz/docs/-7528758>
2. <https://www.unisender.com/ru/glossary/chto-takoe-kontent-kak-on-privlekaet-vnimanie-auditorii/#anchor-1>

